

ENVIRO MIS 22

INTERNATIONAL CONFERENCE

and Early Career Scientists School
on Environmental Observations,
Modeling and Information Systems

September 12–17, 2022,
Tomsk, Russia

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

и школа молодых ученых по измерениям,
моделированию и информационным системам
для изучения окружающей среды

12–17 сентября 2022 года,
Томск, Россия

SELECTED PAPERS

ENVIROMIS 2022 organizers

Institute of Monitoring of Climatic
and Ecological Systems SB RAS

G.I. Marchuk Institute of Numerical
Mathematics RA

Moscow Center of Fundamental
and Applied Mathematics

MSU Research Computing Center

Scientific Council of the Russian Academy
of Sciences on the problems of the Earth,
Future Earth and NEFI programs

Организаторы **ENVIROMIS 2022**

Институт мониторинга климатических и экологи-
ческих систем СО РАН

Институт вычислительной математики
им. Г.И. Марчука РАН

Научно-исследовательский вычислительный
центр МГУ

Московский центр фундаментальной
и прикладной математики

При содействии Научного совета РАН
по проблемам климата Земли,
координирующего соответствующие
фундаментальные и поисковые научные
исследования РАН,
Сибирского отделения РАН,
Российского национального комитета
Международной программы «Будущее Земли»
и программы NEFI.

© ИМКЭС СО РАН 2022

© SCERT, 2022

ISBN 978-5-89702-488-9

5. Горчаков ГИ, Семутникова ЕГ, Зоткин ЕВ, Карпов АВ, Лезина ЕА, Ульяненко АВ. Вариации газовых компонент загрязнения в воздушном бассейне г. Москвы. *Известия Российской академии наук. Физика атмосферы и океана*. 2006;42(2):176-90.
6. Горчаков ГИ, Карпов АВ, Колесникова АБ, Байкова ЕС, Семутникова ЕГ, Задорожная ОС. Недельный цикл загрязнения воздуха в г. Москве: количественные характеристики и уточнение методики статистического прогноза концентраций примесей. *Оптика атмосферы и океана*. 2010;23(9):784-92.
7. Горчаков ГИ, Семутникова ЕГ, Аношин БА, Карпов АВ, Колесникова АБ. Статистический прогноз загрязнения городской атмосферы. 1. Статистические закономерности межсуточной изменчивости концентраций угарного газа и оксидов азота. *Оптика атмосферы и океана*. 2010;23(3):211-7.
8. Горчаков ГИ, Семутникова ЕГ, Аношин БА, Карпов АВ, Колесникова АБ. Статистический прогноз загрязнения городской атмосферы. 2. Методика прогноза межсуточной и внутрисуточной изменчивости концентраций угарного газа и оксидов азота. *Оптика атмосферы и океана*. 2010;23(4):287-93.
9. Гречко ЕИ, Джола АВ, Ракитин ВС, Фокеева ЕВ, Кузнецов РД. Вариации общего содержания окиси углерода и параметры атмосферного пограничного слоя в центре Москвы. *Оптика атмосферы и океана*. 2009;22(3):284-8.
10. Демченко П.Ф., Гинзбург А.С., Александров Г.Г., Вересков А.И., Горчаков Г.И., Завалишин Н.Н., Захарова П.В., Лезина Е.А., Юдин Н.И. Статистическое моделирование среднесуточных концентраций загрязняющих веществ атмосфере Московского мегаполиса методом множественной регрессии. *Метеорология и гидрология*, 2015, № 10, с. 31-43.
11. Еланский НФ, Локощенко МА, Трифанова АВ, Беликов ИБ, Скороход АИ. О содержании малых газовых примесей в приземном слое атмосферы над Москвой. *Известия Российской академии наук. Физика атмосферы и океана*. 2015;51(1):39-51.
12. Завалишин Н.Н., Гинзбург А.С., Александров Г.Г. Методика статистического прогноза загрязнения атмосферного воздуха в мегаполисах на примере г. Москвы. *Международная конференция и школа молодых ученых по измерениям, моделированию и информационным системам для изучения окружающей среды: ENVIROMIS-2018*, стр. 303
13. Кузнецова ИИ. Влияние метеорологических условий на загрязнение воздуха москвы в летних эпизодах 2010 г. *Известия Российской академии наук. Физика атмосферы и океана*. 2012;48(5):566-577.
14. Ракитин ВС, Еланский НФ, Скороход АИ, Джола АВ, Ракитина АВ, Шилкин АВ, Кириллова НС, Казаков АВ. Долговременные тенденции общего содержания окиси углерода в атмосфере Московского мегаполиса. *Известия Российской академии наук. Физика атмосферы и океана*. 2021;57(1):126-36.
15. Фокеева ЕВ, Гречко ЕИ, Джола АВ, Ракитин ВС. Определение загрязнения атмосферы города Москвы окисью углерода спектроскопическим методом. *Известия Российской академии наук. Физика атмосферы и океана*. 2007;43(5):664-70.

Atmospheric electrical variability in the Tunkinsky District of the Republic of Buryatia

Oglezneva M.V.¹, Nagorskiy P.M.¹, Pustovalov K.N.^{1,2}, Sat A.A.¹

¹Institute of Monitoring of Climatic and Ecological Systems SB RAS, Tomsk, Russia

²Tomsk State University, Tomsk, Russia

E-mail: oglezneva.m@yandex.ru

We estimate the surface electric field and air ions variability in undisturbed atmospheric conditions in the Tunkinsky District. It is noted, the maximum of the electric field potential gradient is shifted relative to the main maximum by the Carnegie curve by ~10 h earlier, and the minimum is observed at night. The diurnal electric field potential gradient at the site "Tunkin Depression" (770 msl) is 103 V/m, and at "Tunka Goltsy" (1440 msl) it is 135 V/m. The content of air ions is antiphase to the potential gradient, the minimum is observed in the afternoon and evening, and at night and morning - the maximum. At the same time, the highest concentrations of air ions of both polarities are observed on the Tunkinsky bald mountains.

Acknowledgements: This research is supported by the Russian Science Foundation, project No. 22-27-00482, <https://www.rscf.ru/en/project/22-27-00482>.

REFERENCES:

1. Harrison R.G. *The Carnegie Curve // Surveys in Geophysics*. 2013. V. 34. P. 209–232.
2. Bennett A.J., Harrison R.G. *Variability in surface atmospheric electric field measurements // Journal of Physics: Conference Series*. 2008. V. 142. P. 012046.
3. Adzhiev A.K., Kupovykh G.V. *Measurements of the Atmospheric Electric Field under High-Mountain Conditions in the Vicinity of Mt. Elbrus // Izvestiya, Atmospheric and Oceanic Physics*. 2015. V. 51. P. 633–638.
4. Yaniv R., et al. *Local and global impacts on the fair-weather electric field in Israel // Atmospheric Research*. 2016. V. 172–173. P. 119–125.
5. Smirnov V.V. *Ionization in the troposphere; St.-Petersburg, Hydrometeoizdat*. 1992. 309 p.
6. Ling X., Jayaratne R., Morawska L. *Air ion concentrations in various urban outdoor environments // Atmos. Environ.* 2010. V. 44. P. 2186–2193.
7. Hirsikko A., et al. *Atmospheric ions and nucleation: a review of observations // Atmospheric Chemistry and Physics*. 2011. V. 11(2). P. 767–798.
8. Grafetstätter C., et al. *Does waterfall aerosol influence mucosal immunity and chronic stress? A randomized controlled clinical trial? // J. Physiol. Anthropol.* 2017. V. 36. P.10.

Электрическая изменчивость атмосферы в Тункинском районе Республики Бурятия

Оглезнева М.В.¹, Нагорский П.М.¹, Пустовалов К.Н.^{1,2}, Сат А.А.¹

¹Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, Томск, Россия

²Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, Россия

E-mail: oglezneva.m@yandex.ru

Известно, что изменчивость атмосферно-электрических величин обусловлена влиянием как глобальных, так региональных и локальных факторов [1, 2]. Вклад последних может существенно отличаться в различных регионах земного шара [3–8]. Знания о закономерностях пространственно-временной изменчивости атмосферно-электрических величин позволяют оценивать степень комфортности и полезности различных физико-географических условий и ландшафтов для жизнедеятельности человека [6, 8]. Кроме того, мониторинг фоновых значений этих величин, как индикаторов состояния окружающей среды, необходим для выявления их многолетней изменчивости в условиях возрастающей антропогенной нагрузки и современных климатических изменений.

В августе 2020 г. проводилась геофизическая экспедиция в Тункинский район Республики Бурятия с целью оценки фоновых значений атмосферно-электрических величин и их изменчивости под влиянием физико-географических факторов.

Территория исследования располагается в пределах юго-западной части Байкальской рифтовой зоны и представляет собой серию котловин, ограниченную с юга и севера хребтами Хамар-Дабан и Тункинские гольцы, соответственно. Измерения суточной изменчивости атмосферно-электрических величин проводились на трёх ключевых участках в пределах исследуемой территории (рис. 1): «Тункинская котловина» (степной участок в восточной части Тункинской котловины вблизи с. Тунка); «Мондинская котловина» (пойма р. Иркут в западной части Мондинской котловины вблизи п. Монды); «Тункинские гольцы» (южный склон хр. Тункинские гольцы вблизи с. Аршан).

Рис. 1.

Спутниковое изображение Landsat (по данным Google Earth) территории исследования и расположение ключевых участков.

Для исследования было использовано следующее основное оборудование: электростатический флюксметр EFS-2/50; счётчик аэроионов Air Ion Counter Model; автоматическая метеорологическая станция Amtast AW003; портативные термогигрометр MS-6508 и анемометр MS6252A. Измерения вариаций исследуемых величин на каждом ключевом участке производились в течении не менее одних полных суток в условиях «хорошей погоды» (РД-52.04.168-88). Дополнительно производились наблюдения за облачностью и атмосферными явлениями.

На основе экспериментальных данных были получены оценки суточной изменчивости атмосферно-электрических величин в невозмущённых атмосферных условиях на территории исследования, а также влияния на неё высоты местности и форм рельефа.

В суточном ходе градиента потенциала электрического поля ($\nabla\phi$) на территории исследования максимум отмечается в вечернее время (~16–19 ч LT). При этом данный максимум смещён относительно главного максимума унитарной вариации на ~10 ч на более раннее время. Минимум $\nabla\phi$, в целом, отмечается в ночное время. Кроме главного максимума $\nabla\phi$ на всех ключевых участках также отмечается дополнительный максимум, обусловленный интенсивным прогревом и турбулентным перемешиванием. Первым он регистрируется на ключевом участке «Тункинские гольцы», затем на участке «Мондинская котловина» и последним на участке «Тункинская котловина». Временное отличие связано с разным временем восхода солнца на участках, расположенных на различных высотах и формах рельефа. В таблице 1 представлены основные статистические характеристики, описывающие распределение градиента потенциала.

Таблица 1.

Среднее арифметическое (M), среднеквадратическое отклонение (σ), медиана (Me), интерквартильный размах (IQR), а также значения 5-, 25-, 75- и 95-перцентилей (P_5, P_{25}, P_{75} и P_{95}) для $\nabla\phi$ на ключевых участках: Тункинская котловина (I), Мондинская котловина (II), Тункинские гольцы (III).

Участок	M , В/м	σ , В/м	Me , В/м	IQR , В/м	P_5 , В/м	P_{25} , В/м	P_{75} , В/м	P_{95} , В/м
I	103	20	103	26	72	90	115	137
II	103	33	97	46	58	77	124	164
III	135	24	130	31	102	119	151	181

Сравнение среднесуточных значений $\nabla\phi$ на различных ключевых участках показало, что с увеличением абсолютной высоты местности градиент потенциала, в целом, возрастает (рис. 2). Так, среднесуточное значение $\nabla\phi$ на ключевом участке «Тункинская котловина» (770 м над у.м.) равно 103 В/м, а на «Тункинских гольцах» (1440 м над у.м.) – 135 В/м. Отмеченная зависимость хорошо согласуется с оценками в работе [3], где также был зарегистрирован рост $\nabla\phi$ с высотой местности.

Рис. 2.

Сглаженные суточные вариации $\nabla\phi$ на ключевых участках и унитарная вариация (кривая Карнеги).

В таблице 2 показаны основные статистические характеристики для концентраций положительных и отрицательных ионов. Содержание аэроионов, в целом, изменяется противофазно $\nabla\phi$ – в послеполуденное и вечернее время отмечается минимум n_{\pm} , а в ночное и утреннее – максимум. Наибольшие концентрации аэроионов обеих полярностей наблюдаются на Тункинских гольцах, что связано с меньшим, по сравнению с нижележащими слоями, количеством аэрозоля.

Кроме стационарных наблюдений, на ключевых участках производились маршрутные измерения концентраций аэроионов при подъёме по склону хр. Тункинские гольцы (рис. 3). Подъём осуществлялся от п. Аршан (900 м над у.м.) до высоты 1440 м над у.м. На всех высотах положительные аэроионы преобладали над отрицательными. Значения n^+ и n^- изменялись в диапазонах 1400–1900 $см^{-3}$ и 500–1500 $см^{-3}$ соответственно.

Таблица 2.

Статистические характеристики для $n\pm$ ($n+$; $n-$) для ключевых участков.

Участок	M , В/м	σ , В/м	Me , В/м	IQR , В/м	P_5 , В/м	P_{25} , В/м	P_{75} , В/м	P_{95} , В/м
I	1490; 570	430; 420	1500; 430	660; 300	820; 180	1150; 310	1810; 610	2160; 1500
II	1680; 810	580; 600	1690; 630	520; 970	130; 120	1510; 330	2030; 1300	2420; 1910
III	1780; 730	430; 460	1760; 650	600; 600	1150; 110	1450; 390	2050; 990	2550; 1550

При подъеме, в целом, отмечено снижение $n\pm$. Однако, на некоторых участках отмечались значительные отклонения от общей тенденции, предположительно, обусловленные свойствами подстилающей поверхности. Минимальные значения и разброс $n\pm$ были зарегистрированы на скальных обнажениях и вблизи сосен, где затруднен выход радона и ограничен воздухообмен, а максимальные – на открытых участках с травянистой с кустарничковой растительностью.

Рис. 3.

Содержание аэроионов разных высот на Тункинских гольцах 12.08.2020 г.

Благодарности. Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда (РНФ), № 22-27-00482, <https://www.rscf.ru/en/project/22-27-00482>.

ЛИТЕРАТУРА:

- Harrison R.G. *The Carnegie Curve // Surveys in Geophysics.* – 2013. – V. 34. – P. 209–232.
- Bennett A.J., Harrison R.G. *Variability in surface atmospheric electric field measurements // Journal of Physics: Conference Series.* – 2008. – V. 142. – P. 012046.
- Adzhiev A.K., Kupovykh G.V. *Measurements of the Atmospheric Electric Field under High-Mountain Conditions in the Vicinity of Mt. Elbrus // Izvestiya, Atmospheric and Oceanic Physics.* – 2015. – V. 51. – P. 633–638.
- Yaniv R., et al. *Local and global impacts on the fair-weather electric field in Israel // Atmospheric Research.* – 2016. – V. 172–173. – P. 119–125.
- Смирнов В. В. *Ионизация в тропосфере.* В. В. Смирнов – СПб.: Гидрометеоиздат, 1992. – 309 с.
- Ling X., Jayaratne R., Morawska L. *Air ion concentrations in various urban outdoor environments // Atmos. Environ.* – 2010. – V. 44. – P. 2186–2193.
- Hirsikko A., et al. *Atmospheric ions and nucleation: a review of observations // Atmospheric Chemistry and Physics.* – 2011. – V. 11(2). – P. 767–798.
- Grafetstätter C., et al. *Does waterfall aerosol influence mucosal immunity and chronic stress? A randomized controlled clinical trial? // J. Physiol. Anthropol.* – 2017. – V. 36. – P. 10.

